

संत महाप्रभु चैतन्य

संजय कुमार

शोधार्थी, सह-लेखक प्रमुख

इतिहास संकलन समिति झारखण्ड

विश्वविद्यालय इतिहास विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची

E-MailID : sanjaykumar012345@gmail.com

Corresponding Author- संजय कुमार

शोध सरांश :

मध्यकालीन भारत में जिस समय 15वीं शताब्दी में महाप्रभु चैतन्य ने बंगाल और उड़ीसा में सुधारवादी नयी चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके विद्यार्थी जीवन में ही उनके पिता का देहांत हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने शादी के तुरंत बाद गया की यात्रा की थी। इसके साथ ही, उन्होंने झारखंड के जंगली रास्ते से बनारस, प्रयाग तथा मथुरा की यात्रा की, गुजरात की भी यात्रा की, दक्षिण भारत की यात्रा की थी। उन्होंने पुरी में माधवेंद्र से भेंट की तथा कृष्ण की उपासना से बड़े प्रभावित हो गए थे। नादिया लौटने के बाद उन्होंने कीर्तन जुलूस की यात्रा किया। इस प्रकार की यात्रा से चैतन्य की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी। ने रामायण और महाभारत का अनुवाद कराया था तथा हिंदुओं को दरबार में नियुक्त किया था। चैतन्य ने समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाकर सांप्रदायिक भेदभाव को बंगाल से समाप्त करने का प्रयत्न किया।⁹ कबीर और नानक की भाँति चैतन्य का मुख्य उद्देश्य सामाजिक असमानता को दूर करना था। वह शूद्रों को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे और धर्मांतरण को रोकना चाहते थे, वह सामाजिक कुरीतियों को दूर कर समाज में ब्राह्मणों के प्रभुत्व को समाप्त करना चाहते थे। इस प्रकार जिस सामाजिक सुधार की पृष्ठभूमि रामानंद, कबीर, और गुरुनानक ने रखी थी उसे आगे बढ़ाने का कार्य चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया था। इन क्रांतिकारी सुधार से कहा जा सकता है कि रामानंद, कबीर व नानक आदि की श्रेणी में वे अंतिम संत थे।

मुख्य शब्द : मध्यकालीन, भक्ति आन्दोलन, चैतन्य महाप्रभु, समन्वयवादी, सांप्रदायिक।

प्रस्तावना :

मध्यकालीन भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का हिन्दू समाज का राजनीतिक अथवा सैनिक प्रतिरोध हुआ था, किन्तु पूर्ण सफलता नहीं मिली। इसके साथ ही हिन्दुओं ने आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक प्रतिरोध किया। यह संघर्ष भक्ति आंदोलन के रूप में हुआ था। जिसमें सूफी संतों एवं मुस्लिम कवियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भक्ति आंदोलन के संतों के वाणी तथा व्याख्यानों से हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों को अच्छा बनाने की कोशिश व प्रयत्न किया गया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों तथा दिल्ली शासकों की नीति उनके व्यक्तिगत चरित्र उनकी महत्वकांक्षा तथा धर्मान्धता का परिणाम रही थी।

मध्यकालीन भारत में भक्ति आन्दोलन सर्वाधिक व्यापक आन्दोलन था। समाज, राजनीति तथा संस्कृति पर इसका व्यापक प्रभाव था। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में भक्ति आन्दोलन कि उत्पत्ति और विकास विशेष परिस्थितियों में हुआ था। भक्ति आन्दोलन का विकास ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में दो चरणों में हुआ था। पहला भागवत गीता से लेकर 13वीं शताब्दी तक का समय था जब इस्लाम ने देश के अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश किया और दूसरा, 13वीं से 16वीं शताब्दी का समय था। पहले विकास में भक्ति केवल एक व्यक्तिगत भावना थी। वासुदेव का धर्म उन लोगों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति था जिन्होंने उपनिषदों की बौद्धिक और सत्ता प्रणाली में आध्यात्मिक और नैतिक संतुष्टि नहीं पाई थी। भक्ति आन्दोलन को प्राचीन काल में देखा जा सकता है। ऋग्वेदों में देवों की स्तुतियों का वर्णन है। उपनिषद काल में चिंतन की प्रधानता है। भगवत धर्म की तभी स्थापना हुई है।

शोध प्रविधि :

प्रस्तुत शोध "संत महाप्रभु चैतन्य" के अध्ययन हेतु विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक विधि के तहत ऐतिहासिक आयामों का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है।

शोध उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध आलेख का उद्देश्य संत महाप्रभु चैतन्य का शोध अध्ययन करना और इस शोध द्वारा नए तथ्यों को सामने लाना मुख्य उद्देश्य है।

परिकल्पना :

भक्ति आन्दोलन में संत महाप्रभु चैतन्य के योगदानों पर प्रकाश डालना तथा इसकी सामाजिक, धार्मिक, महत्त्व किया था।

मुख्य प्रतिपाद्य :

मध्यकालीन भारत में जिस समय 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में गुजरात, पंजाब तथा उत्तर भारत को प्रज्वलित कर रही थी उसी समय बंगाल में महाप्रभु चैतन्य का अवतरण हुआ। महाप्रभु चैतन्य ने बंगाल और उड़ीसा में सुधारवादी नयी चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।¹ चैतन्य का जन्म 14 फरवरी 1486 ई. को हुआ था और उस दिन चंद्रग्रहण देखा गया था। पुरुष और महिलाओं ने गंगा में डुबकी लगाई, हरि-हरि के जयकार से शहर गूँज उठा था और बच्चे का स्वागत भी हुआ था।² चैतन्य का बचपन का नाम निमाई था। पिता का नाम जगन्नाथ मिश्रा तथा माता का नाम साक्षी देवी था। माता-पिता स्वभाव से धार्मिक प्रवृत्ति के थे। महाप्रभु चैतन्य का जन्म स्थान नवदीप आधुनिक नरिया में हुआ था।³ जब जगन्नाथ मिश्रा को उनके पड़ोसियों ने अपने आचरण में सुधार के लिए निमाई को किसी स्कूल में डालने के लिए राजी किया तो उनके लिए पहला शिक्षक विष्णु पंडित को नियुक्त किया गया था जिससे उन्होंने वर्णमाला सीखी थी। उन्होंने प्रारंभिक संस्कृति और सुदर्शन नाम के एक अन्य शिक्षक के साथ मौखिक रूप से अपनी शिक्षा पूरी की। पंडित गंगादास एक विद्वान प्रोफेसर थे। निमाई ने न केवल संस्कृत में निपुणता हासिल की बल्कि पाली का सम्मानजनक ज्ञान प्राप्त किया। पुस्तक के प्रति उनकी श्रद्धा महान् थी। वृंदावन दास कहते हैं कि वह हमेशा पढ़ता है, यहाँ तक कि जब वह नहाता है या सोता

था, भोजन करता है तो उसके हाथों में एक किताब दिखाई देती है। वह खुद व्याकरण पर टिप्पणी लिखता था।⁴ निमाई को व्याकरण और दर्शन का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। उनके विद्यार्थी जीवन में ही उनके पिता का देहांत हो गया।

निमाई जीविका हेतु उन्होंने एक संस्कृत विद्यालय खोला था। उन्होंने लक्ष्मी नामक कन्या से विवाह किया था। लक्ष्मी की मृत्यु सर्पदंश से हुई थी जिसके पश्चात् उन्होंने दूसरा विवाह किया था।⁵ उनकी यह पत्नी ने उनके सन्यासी जीवन में उनका बखूबी साथ दिया और उनकी मृत्यु पश्चात् अकेले हो गई थी। चैतन्य महाप्रभु ने शादी के तुरंत बाद गया की यात्रा की थी।⁶ इसके साथ ही, उन्होंने झारखंड के जंगली रास्ते से बनारस, प्रयाग तथा मथुरा की यात्रा की, गुजरात की भी यात्रा की, दक्षिण भारत की यात्रा की थी। उन्होंने पुरी में माधवेंद्र से भेंट की तथा कृष्ण की उपासना से बड़े प्रभावित हो गए थे।⁷ नादिया लौटने के बाद उन्होंने कीर्तन जुलूस की यात्रा किया। इस प्रकार की यात्रा से चैतन्य की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी।

बंगाल में उस समय मुस्लिमों के आगमन के समय बुद्ध धर्मवाद पूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था।⁸ हिंदू धर्म का पुनर्जागर जो पाल और सेन राजाओं के अधीन हुआ था और जो उत्पीड़न से अछूत नहीं था। बंगाल में उसने ऐसे ही शासकों द्वारा हिंदू-मुस्लिम समन्वयवाद की पृष्ठभूमि रखी थी। उन लोगों ने रामायण और महाभारत का अनुवाद कराया था तथा हिंदुओं को दरबार में नियुक्त किया था। चैतन्य ने समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाकर सांप्रदायिक भेदभाव को बंगाल से समाप्त करने का प्रयत्न किया।⁹ कबीर और नानक की भाँति चैतन्य का मुख्य उद्देश्य सामाजिक असमानता को दूर करना था। वह शूद्रों को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे और धर्मांतरण को रोकना चाहते थे, वह सामाजिक कुरीतियों को दूर कर समाज में ब्राह्मणों के प्रभुत्व को समाप्त करना चाहते थे। इस प्रकार जिस सामाजिक सुधार की पृष्ठभूमि रामानंद, कबीर, और गुरुनानक ने रखी थी उसे आगे बढ़ाने का कार्य चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया था।¹⁰ चैतन्य की कृष्ण भक्ति आध्यात्मिक थी। उनके अनुसार जीवात्मा तथा परमात्मा भिन्न तथा अभी दोनों हैं। मानवता के आत्मा भक्ति के बल पर ही कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकती है। भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण और चिंतन मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। इस प्रकार चैतन्य की भक्ति में स्मरण और ध्यान की एकग्रता पर विशेष बल दिया गया है। चैतन्य कहते हैं चित एकाग्र होने पर ही भगवान कृष्ण की लीलाओं का चिंतन एवं स्मरण चैतन्य के प्रमुख देन हैं जिसमें भाग्य होने पर भक्ति, जाति, धर्म, कुल, गोत्र तथा सांप्रदायिकता की संकुचित भावनाओं से मुक्त हो जाता है।

चैतन्य के 6 प्रमुख शिष्य थे जो गोस्वामी कहलाते थे। इनमें नित्यानंद गोस्वामी ने चैतन्य के उपदेशों का प्रचार बड़े भक्ति भाव से किया था।¹¹ चैतन्य बहुत बड़े समाज-सुधारक थे। उन्होंने जाति-पाति का घोर विरोध किया था और अपने संप्रदाय में सभी जाति के लोगों को स्थान दिया था। इसमें मुसलमान भी शामिल थे। देखा जाए तो उन्होंने इस्लाम की बाढ़ से हिंदुत्व की रक्षा की थी और हिंदुओं की जागृत किया। उन्होंने जगन्नाथपुरी का द्वार सबके लिए खुलवा दिया था।¹² इन क्रांतिकारी सुधार से कहा जा सकता है कि रामानंद, कबीर व नानक आदि की श्रेणी में वे अंतिम संत थे। चूँकि चैतन्य मठ के संचार सरल

और स्पष्ट ही नहीं अपितु विचारों से सादगी व प्रेम की भावना ने जन समाज को अपनी ओर आकर्षित किया। चैतन्य के उपदेशों और उनकी विचारधारा केवल बंगाल या उड़ीसा में ही नहीं अपितु देश के अन्य भागों में भी जनप्रिय हो उठी थी। उन्होंने जो आदेश दिए वह सीधे जनता के हृदय में उतर गया। पीड़ित मानवता को उनका परमात्मा के प्रति प्रेम का संदेश मरहम-सा लगा और इसने सिद्ध कर दिया कि मानव हृदय राजनीतिक और सामाजिक विषमताओं के बीच भी ऊँचा उठ सकता है। उसने जीवन को स्फूर्ति साहित्य को रचनात्मक शक्ति और मानव संबंधों को पवित्रता प्रदान की।¹³ चैतन्य ने मार्टिन लूथर की भाँति धर्म में मूल परिवर्तन नहीं किया बल्कि जॉर्ज नावश की तरह धार्मिक तथा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर सुधार करना चाहते थे।¹⁴

इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु एक महान् सामाजिक सुधारक थे। बंगाल में इतने प्रसिद्ध और विख्यात हुए कि उन्हें श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु और कृष्ण की अवतार माना। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन जन आंदोलन के रूप में समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन विशुद्ध रूप से एक महान राष्ट्रीय आंदोलन था। जन आन्दोलन के रूप में समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया था। जब भारतीय हिन्दू समाज का राजनीतिक व सैनिक प्रतिरोध सफल नहीं हुआ, तो भक्ति आंदोलन के रूप में हिन्दुओं का आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक प्रतिरोध हुआ था तथा निराश हिन्दू समाज में आशा का संचार तथा जागरण हुआ था। धर्म तथा आध्यात्मिकता के भावों में प्रकटीकरण हुआ था। भक्ति आंदोलन के द्वारा प्राचीन धर्म का पुनःस्थापन हुआ। कर्मकांड, जाति भेद का जमकर विरोध हुआ था। धर्म परिवर्तन को रोका गया और मनुष्य के समानता का प्रतिपादन किया था। हिन्दुओं और मुसलमानों के समन्वय का कार्य किया था, जो आज भी एक मुद्दा बना हुआ है।

संदर्भ सूची :-

1. झारखण्डे चौबे, कन्हैयालाल श्रीवास्तव, मध्यकालीन भारतीय समाज और संस्कृति, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, लखनऊ, 2005, पृ. सं. 357; जे. डी. कनिंघम, *हिस्ट्री ऑफ सिख, एक्सपोर्ट हिस्ट्री*, लंदन, 1918, पूर्वोद्धृत, पृ0-381
2. ए. के. मजूमदार, *चैतन्य हिज लाइफ एंड डॉक्टरइज*, विधा भवन, मुंबई, 1969, पृ0-108
3. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, *मध्यकालीन भारतीय संस्कृति*, पूर्वोद्धृत, पृ0-54; के. एल. खुराना, पूर्वोद्धृत, पृ0-104
4. डी. सी. सेन, *चैतन्य एंड एज*, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, 1922, पृ0-112
5. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, *मध्यकालीन भारतीय संस्कृति*, पूर्वोद्धृत, पृ0-54; के. एल. खुराना, पूर्वोद्धृत, पृ0-104
6. डी. सी. सेन, पूर्वोद्धृत, पृ0-128-129
7. राधेशरण, मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, 2007, पूर्वोद्धृत, पृ0-324, हरफूल सिंह आर्य, पूर्वोद्धृत, पृ0-111
8. *ताराचंद, इनप्लुएंस ऑफ इस्लाम ओपन इंडियन कल्चर*, पृ0-214

9. वही, पूर्वोद्धृत, पृ0-217; लईक अहमद, *मध्यकालीन समाज संस्कृति*, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2011, पूर्वोद्धृत, पृ0-43
10. डी. सी. सेन, पूर्वोद्धृत, पृ0-143, युसूफ हुसैन, पूर्वोद्धृत, पृ0-31
11. राधेशरण, *मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति*, पूर्वोद्धृत, पृ0-273, आर. के. परूथी, पूर्वोद्धृत, पृ0-177; हरफूल सिंह आर्य, *मध्यकालीन समाज, धर्म, कला एवं वास्तुकला*, रिसर्च पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पूर्वोद्धृत, पृ0-115
12. राधेशरण, *मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति*, पूर्वोद्धृत, पृ0-274
13. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, पूर्वोद्धृत, पृ0-55
14. डी. सी. सेन, पूर्वोद्धृत, पृ0-267